

ТРАНСФОРМАЦИЯ КАЗАХСТАНА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ: АНАЛИЗ ПРАКТИКИ

Масанова Лаура Ертаевна

И.о. ассоциированный профессор, Алматинский технологический университет

lmassanova@gmail.com

Шарипов ОсманАйдинович

Студент Алматинский технологический университет

osmansharipov50@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19229420>

***Аннотация:** в статье рассматриваются основные характеристики перехода экономики Казахстана к «зеленой» модели экономического развития, современное состояние, отдельные тенденции и проблемы, которые возникают на данном пути. Раскрывается значение законодательной основы и параметры концептуальной базы процесса трансформации. Особое внимание уделяется характеристике современного состояния «зеленой» экономики Казахстана на основе изучения статистической отчетности и аналитических отчетов международных и национальных экспертов, обобщены рекомендации по активации вовлечения страны в процесс углеродной нейтральности.*

***Ключевые слова:** Казахстан, «зеленая» экономика, трансформация, индикаторы экологического развития, климатическая политика.*

На протяжении последних десятилетий одним из стратегических направлений развития национальной и глобальной экономик является модель «зелёной экономикой», при которой экономический рост сочетается с низким уровнем выбросов парниковых газов, рациональным использованием ресурсов и улучшением качества жизни населения[1]. Концепция зелёной экономики предполагает трансформацию в сторону экологичности стратегии государственного и корпоративного управления в сфере технологий производства, использования природных ресурсов, ответственности за социальные последствия жизнедеятельности.

Различные страны по-разному вовлечены в процесс формирования «зелёных экономик»: от выработки правовых основ такого перехода до реализации конкретных проектов. В данном процессе большую роль играют Международные институты, такие как ОЭСР, ЕБРР, Всемирный банк, ООН, которые разрабатывают критерии и показатели оценки механизмы мониторинга состояния экономик, поддерживают и финансируют экологичные проекты и программы[2].

Казахстан предпринимает шаги в сторону «зелёной» трансформации, включая разработку «Концепции по переходу к «зеленой» экономике» до 2050 года (от 30 мая 2013 года, и с обновлениями от 10 июня 2024 года), Стратегия достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года (от 02.02.2023 г.), действует Экологический Кодекс РК. Страна вовлечена в международные обязательства по сокращению парниковых газов в рамках Парижского соглашения и развивает программы

поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в рамках национального проекта «Зеленый Казахстан» (с 2021 года).

Приоритетными направлениями развития «зеленой» экономики, согласно Концепции являются: устойчивое использование водных ресурсов, развитие устойчивого и высокопроизводительного сельского хозяйства, энергосбережение и повышение энергоэффективности, развитие электроэнергетики, система управления отходами, снижение загрязнения воздуха, сохранение и эффективное управление экосистемами и формирование экологической культуры. Так, в области дефицита водных ресурсов в стране предполагается к 2030 году обеспечить водоснабжение в городах на 98,9%, в селах – на 96,6%. В области энергосбережения планируется снижение энергоёмкости ВВП на 30% к 2030 году в сравнении с 2008 годом. В электроэнергетике планируется довести долю возобновляемых источников энергии до 15% к 2030 году от общего производства электроэнергии, а также снизить на 15% к уровню 2012 года выбросы углекислого газа. Предусматривается снижение уровня загрязнения воздуха на 20% к 2025 году в десяти крупнейших городах страны. С целью управления отходами планируется к 2030 году обеспечить полный вывоз бытовых отходов, довести долю переработанных отходов до 40%. Предусмотрены мероприятия по посадке лесов, восстановлению рыбных водоемов, увеличению численности редких животных. [3].

По оценкам экспертов МВФ, в стране заложены законодательные основы по экологизации траектории перехода экономики от нынешней энерго-углеродной модели, рационализации природопользования, управления выбросами, осуществления инвестиций. Так, отмечается, что предшествующее десятилетие установлены квоты на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; оказывается поддержка проектов по возобновляемым источникам энергии; снижается потребление угля за счет газификации; внедряются экологически чистые виды транспорта; введен запрет на вырубку лесов; в сельском хозяйстве расширяются технологии обработки почвы и др. Вместе с тем указывается, что Казахстану предстоит ставить расширить амбиции в сфере климатической политики для достижения поставленных экологических целей [4].

Все предусмотренные меры по развитию «зеленой экономики» направлены в конечном итоге на сохранение окружающей среды, эффективное природопользование, повышение качества жизни людей данной страны. Как показывают статистические данные, в Казахстане состояние «зелёной экономики» с точки зрения эффективного природопользования, качества окружающей среды и жизни еще далеки от запланированных стандартов.

В частности, по официальным статистическим данным, в 2023 году на территории республики насчитывалось 259,7 тыс. ед. стационарных источников загрязнения, большая часть которых сосредоточена в промышленных регионах, а общий объем выбросов от них в атмосферу составил 2 млн. 257,5 тыс. тонн. Выбросы загрязняющих твердых веществ составили по отдельным видам в расчете на душу населения 21,9 кг веществ. По газообразным и жидким загрязняющим веществам в расчете на 1 жителя Казахстана приходится 91,5 кг, в том числе диоксида серы – 40,1 кг; окиси углерода – 221,9 кг; окислов азота – 15,3 кг, аммиака – 0,1 кг.

Качество атмосферного воздуха в регионах существенно отличается, от наиболее загрязненных городов промышленных регионов, как Павлодарская, Карагандинская,

Атырауская области, где годовой объем выбросов в атмосферу составляет от 100 до 700 тысяч тонн загрязняющих веществ. В Алматы годовой объем выбросов загрязняющих веществ составил 44 тыс. тонн и вырос по сравнению с 2021 годом на 4 тонны. Алматы относится к числу городов с очень высоким уровнем загрязнения атмосферы, а также такие города, как Караганда, Актобе, Астана, Темиртау, Усть-Каменогорск, Риддер, Жезказган, Сарань, Талгар, Актау, Хромтау и другие. Основными загрязняющими веществами являются пыль, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, аммиак, фенол, оксид и диоксид азота.

В области низкоуглеродной трансформации в экономике в Казахстане с 2022 г. отмечается общая тенденция к увеличению общих выбросов парниковых газов. Наибольший вклад в общие национальные эмиссии парниковых газов в Казахстане вносит энергетика, сельское хозяйство. В энергетике преобладает доля потребления угля, которое используется для производства тепла и электроэнергии. На долю твердого топлива в энергетической деятельности приходится более 50% от общего объема выбросов парниковых газов. В 2022 г. выбросы CO₂ от твердого топлива составили 144,770 млн тонн и сократились по сравнению к аналогичному показателю 1990 года на 17,3%.

Рост выбросов парниковых газов приводит к климатическим изменениям. Так, одним из основных факторов, наносящих значительный ущерб природным экосистемам, являются лесные и степные пожары. Ежегодно в Казахстане регистрируется порядка тысячи лесных и степных пожаров. При этом наблюдается тенденция роста количества лесных пожаров, площади пожаров и материальный ущерб от них достиг в 2023 году более 163 млрд. тенге.

В 2023 году отмечается значительный рост паводков и наводнений в Казахстане, что привело к двукратному росту к уровню 2022 года подтоплений населенных пунктов, автомобильных дорог, защитных сооружений.

Изменения климата в связи с повышением температуры воздуха сказываются на состоянии земель. В Казахстане, относящегося к аридной зоне, острой проблемой является эрозия почвы под влиянием экологических и антропогенных факторов. По данным статистики в 2023 году эродированные угодья составляют 25% от всех сельскохозяйственных угодий, что отрицательно влияет на качество земель и их продуктивность[5].

Несмотря на то, что согласно официальной статистики в последние годы имеются положительные сдвиги в «зеленой экономике» в стране, есть ряд внутренних факторов, сдерживающих прогресс, например, устаревшая промышленная и коммунальная инфраструктура, доминирование добывающего, прежде всего, углеводородного секторов экономики, недостатки в планировании, бюджетировании, финансировании и стимулировании «зелёных» критериев и инвестиций.

По мнению экспертов Мирового валютного фонда для успешной реализации мер климатической политики Казахстану предстоит усилить государственный менеджмент, интегрировать в данный процесс все ведомства и государственные структуры для всестороннего и комплексного подхода к решению климатических проблем, наделяя их полномочиями, ресурсами и ответственностью. В трансформации к зеленой экономике большой вклад могут внести предприниматели и корпоративный бизнес, внедряя инновации и развивая низкоуглеродные технологии в производство. Однако, по мнению

экспертов, данный потенциал в Казахстане не задействован, что сдерживается высокой долей государственного сектора и государственной зарегулированностью экономики. В Казахстане доля рабочих мест, создаваемых МСБ, на несколько порядков ниже по сравнению со странами, где также доминируют сырьевые отрасли экономики. А степень государственного регулирования, снимающих уровень конкуренции на внутреннем рынке, в стране оценивается индексом регулирования товарных рынков на уровне 2,12, что значительно выше, чем в среднем в странах ОЭСР. В сравнении с другими странами Центральной Азии, в докладе отмечается, что 63,8 % частных предпринимателей Казахстана вовлечены в «зеленых» инвестициях, в то время как в Кыргызстане этот показатель составляет 72,2%, а в Узбекистане – 88,4%. [6]

Международная практика выработала систему индикаторов, которые позволяют оценить степень соответствия стандартам «зеленой экономики» с позиций первичного и сопутствующего эффекта, сопоставлять результаты страны с международными аналогами и отслеживать динамику в развитии. Экономический анализ выступает связующим звеном между прогнозами и реальностью: он показывает, какие проекты не дают эффекта, а какие приносят реальную социальную и экономическую выгоду. Экономический анализ включает оценку энерго- и ресурсной эффективности, расчёт жизненного цикла (LCA), оценку внешних эффектов и стоимостных выгод (cost–benefit), анализ чувствительности и рисков. Для государства важен макроэкономический анализ влияния «зелёной» политики на ВВП, занятость и конкурентоспособность [7].

Оценить состояние «зелёной экономики» страны можно через систему индикаторов, объединяющих экологическую, экономическую и социальную составляющие. Международная практика предлагает несколько блоков индикаторов: экологическая и ресурсная продуктивность; природный ресурсный потенциал; качество окружающей среды и жизни; экономические возможности и политические меры. Эти блоки позволяют сформировать как агрегированные индексы, так и набор целевых метрик для отраслей. Практические критерии и метрики — это конкретные числа и пороги: энергоёмкость ВВП, доля ВИЭ в энергобалансе, интенсивность выбросов CO₂ на единицу продукции, уровень переработки отходов, индекс водопотребления, количество «зелёных» рабочих мест, объём «зелёного» финансирования и т.д. Для проектного уровня применимы показатели окупаемости с учётом внешних эффектов, снижение удельных выбросов, экономия ресурсов по LCA [8].

В Казахстане предстоит внедрить стандарты и систему критериев «зеленой» экономики в систему национальной статистики, выбрав и адаптировать набор индикаторов из международного набора (ОЭСР/UN/ЕБРР); обеспечить открытость отчетности больших компаний по ESG/углеродному следу; стимулировать «зелёное» кредитование международными финансовыми институтами; ввести практику экологического аудита и оценку экологических рисков для государственных закупок и экспертизе инвестиционных проектов [9]. Дополнительными источниками финансирования «зеленых» проектов могут стать «зеленые» облигации, государственные субсидии и льготные бюджетные кредиты.

Таким образом, Казахстан находится в процессе перехода экономики, государственного и корпоративного управления к принципам экологичности, который

рассчитан на долгосрочную перспективу и может дать экономическую выгоду, повысить устойчивое развитие и улучшить качество жизни населения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. **Нурсеитов А.А.** Устойчивое развитие и зелёная экономика. – Алматы: Білім, 2019. – 245 с.
2. **Даминов А.Т.** Углеродная политика и экономика Казахстана: вызовы и возможности. – Астана: Экосфера, 2022. – 154 с.
3. **Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» : Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577.**
Астана, 2013. 40 с.
4. World Bank. Country Climate and Development Report for Kazakhstan. – Washington, DC: The World Bank, 2023. – 180 p.
5. Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан за 2023 год. Министерство науки и высшего образования РК. Аналитический отчёт. – Астана, 2024. – 448 с.
6. Группа Всемирного банка. Страновой доклад о климате и развитии. Казахстан. Ноябрь 2022 года.- 96 с.
[<https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/bd57a272-42f1-56ee-a3cb-44e46e7f9aa4/content>]
7. OECD. Green Growth Indicators 2021. – Paris: OECD Publishing, 2021. – 300 p.
8. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Green Economy Transition Approach. – London: EBRD, 2019. – 110 p
9. **OECD.Reforming Kazakhstan: Progress, Challenges and Opportunities** — Paris : OECD Publishing, 2018.